

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ

МАДАЛИЕВА РАФОДЖОН КАЮМОВНА

преподаватель кафедры языков Левакантского международного института.

Таджикистан, г. Левакант

Аннотация. В статье проводится сопоставительный анализ структуры простого предложения в русском и таджикском языках. Рассматриваются основные типы простых предложений, особенности выражения грамматической основы, порядок слов, способы выражения подлежащего и сказуемого, а также влияние типологических различий языков на синтаксическую организацию предложения. Особое внимание уделяется интерференции таджикского языка при усвоении синтаксиса русского языка. Результаты исследования могут быть использованы в теории сопоставительного языкознания и методике преподавания русского языка в таджикоязычной аудитории.

Ключевые слова: простое предложение, синтаксис, сопоставительный анализ, русский язык, таджикский язык, грамматическая основа, порядок слов, интерференция.

Современная лингвистика характеризуется повышенным интересом к сопоставительным исследованиям, направленным на выявление универсальных и специфических черт языковых систем. Синтаксис, как уровень языка, наиболее наглядно отражает типологические особенности и национально-культурную специфику языков. В этом отношении особый научный и практический интерес представляет сопоставительный анализ структуры простого предложения в русском и таджикском языках.

Русский язык относится к флективным языкам с развитой системой формального согласования, тогда как таджикский язык, являясь аналитико-синтетическим языком иранской группы, характеризуется иными способами выражения синтаксических отношений. Эти различия непосредственно отражаются в структуре простого предложения, способах выражения его главных и второстепенных членов, а также в порядке слов.

В русском языке простое предложение определяется как синтаксическая единица, имеющая одну грамматическую основу и выражающая законченную мысль. Грамматическая основа представлена подлежащим и сказуемым либо одним главным членом.

Русский язык допускает разнообразие структур простого предложения:

- двусоставные и односоставные;
- распространённые и нераспространённые;
- полные и неполные.

Подлежащее чаще всего выражается существительным в форме именительного падежа или личным местоимением. Сказуемое отличается многообразием форм: простое глагольное, составное именное и составное глагольное.

Гибкий порядок слов является характерной чертой русского языка. Он позволяет использовать инверсию для актуального членения предложения и выражения коммуникативной значимости компонентов.

В таджикском языке простое предложение также имеет одну предикативную основу, однако способы её выражения отличаются от русских. Подлежащее может быть выражено существительным, местоимением или опущено, поскольку личные окончания глагола часто указывают на лицо и число субъекта.

Сказуемое в таджикском языке преимущественно выражается глагольной формой. Именное сказуемое оформляется с помощью связок *аст*, *буд*, *мешавад* и др., которые в настоящем времени могут опускаться.

Порядок слов в таджикском языке относительно фиксирован: типичной является модель SOV (подлежащее — дополнение — сказуемое). Именно сказуемое чаще всего занимает финальную позицию, что отличает таджикский язык от русского.

Сопоставительный анализ структуры простого предложения в русском и таджикском языках позволяет выявить как общие универсальные синтаксические характеристики, так и существенные различия, обусловленные типологической принадлежностью данных языков. Оба языка располагают системой простых предложений, основанных на предикативной связи, однако способы её формального и семантического выражения различаются.

В русском языке грамматическая основа простого предложения, как правило, представлена двусоставной моделью, включающей подлежащее и сказуемое. Подлежащее выражается формой именительного падежа, а сказуемое согласуется с ним в роде, числе и лице. Такая система обеспечивает формальную чёткость синтаксических отношений и относительную свободу порядка слов.

В таджикском языке предикативная основа чаще реализуется за счёт глагольного сказуемого, личные показатели которого выполняют функцию выражения субъекта действия. В результате подлежащее может отсутствовать в поверхностной структуре предложения, что сближает таджикский язык с языками с нулевым подлежащим. В русском языке подобная модель невозможна без утраты грамматической нормы.

Таким образом, если для русского языка характерна эксплицитная двусоставность, то для таджикского — тенденция к имплицитному выражению субъекта.

В русском языке система односоставных предложений отличается высокой степенью развитости. Широко представлены безличные, неопределённо-личные, определённо-личные, назывные и обобщённо-личные конструкции. Они выполняют важную функционально-стилистическую роль, особенно в художественной и разговорной речи.

В таджикском языке большинство подобных значений выражается двусоставными предложениями или аналитическими конструкциями. Например, русские безличные предложения типа *Холодно*, *Темнеет* передаются с помощью глагольных форм или именных конструкций с обязательным сказуемым.

Отсутствие прямых структурных соответствий между односоставными предложениями двух языков создаёт значительные трудности в процессе межъязыкового сопоставления и обучения.

Одним из наиболее значимых различий между русским и таджикским языками является порядок слов. В русском языке он относительно свободен и подчиняется в первую очередь коммуникативным и стилистическим факторам. Инверсия активно используется для актуального членения предложения, выделения ремы и темы.

В таджикском языке порядок слов более фиксирован. Типичной является модель SOV, при которой сказуемое занимает финальную позицию. Изменение этого порядка возможно, но сопровождается стилистической маркированностью или дополнительными интонационными средствами.

Для таджикоязычных изучающих русский язык характерна тенденция сохранять родной порядок слов, что приводит к синтаксическим ошибкам и неестественности высказывания на русском языке.

В русском языке именное сказуемое требует обязательного наличия связки в прошедшем и будущем времени, а в настоящем времени — нулевой связки. В таджикском языке связка *аст* в настоящем времени часто опускается, что создаёт формальное сходство с русским, однако различие проявляется на уровне грамматической нормы и согласования.

Таджикоязычные учащиеся нередко переносят данную особенность на русский язык, опуская связку в тех позициях, где она обязательна, что приводит к грамматическим ошибкам.

Сопоставление показывает, что при формальном сходстве простых предложений в русском и таджикском языках их функционально-семантическая нагрузка может различаться. Русский язык активно использует синтаксические средства для выражения модальности,

оценки и экспрессии, тогда как в таджикском языке эти значения чаще реализуются лексическими и контекстуальными средствами.

Сопоставительный анализ структуры простого предложения в русском и таджикском языках имеет не только теоретическую, но и значимую практическую ценность, прежде всего в контексте преподавания русского языка в таджикоязычной аудитории. Типологические различия между языками обуславливают возникновение межъязыковой интерференции, проявляющейся в устойчивых синтаксических ошибках обучающихся.

Одним из наиболее частотных проявлений интерференции является нарушение порядка слов в русском предложении. Под влиянием модели SOV, характерной для таджикского языка, учащиеся склонны помещать сказуемое в финальную позицию, что в русском языке не всегда соответствует норме и коммуникативной задаче высказывания.

Другой распространённой ошибкой является опущение связки в составном именном сказуемом. В таджикском языке связка *аст* в настоящем времени часто не выражается, что переносится на русский язык и приводит к ненормативным конструкциям.

Особые затруднения у таджикоязычных учащихся вызывает система односоставных предложений русского языка. Безличные, неопределённо-личные и назывные предложения не имеют прямых структурных аналогов в таджикском языке, что осложняет их восприятие и активное употребление.

Учащиеся нередко стремятся преобразовать такие конструкции в двусоставные, добавляя формальное подлежащее, что нарушает стилистическую и грамматическую норму русского языка.

Эффективным средством предупреждения интерференции является сопоставительный метод обучения, основанный на целенаправленном выявлении сходств и различий между языками. Особое внимание следует уделять контрастивному анализу порядка слов, типов сказуемого и структуры грамматической основы.

Практика показывает, что включение специальных упражнений на трансформацию предложений, перевод с комментариями и анализ типичных ошибок способствует формированию устойчивых синтаксических навыков.

Формирование синтаксической компетенции предполагает развитие у обучающихся языковой рефлексии. Осознанный анализ структуры простого предложения, сопоставление родного и изучаемого языков позволяет учащимся избежать механического переноса синтаксических моделей.

Преподаватель в данном процессе выступает не только источником знаний, но и организатором аналитической деятельности студентов, направленной на выявление системных различий и их практическое осмысление.

Результаты сопоставительного анализа могут быть использованы при разработке учебных пособий, программ и грамматических курсов по русскому языку для таджикоязычных учащихся. Они также представляют интерес для дальнейших исследований в области сопоставительного синтаксиса и межъязыковой интерференции.

Проведённое исследование было направлено на сопоставительный анализ структуры простого предложения в русском и таджикском языках, что позволило выявить как общие универсальные синтаксические закономерности, так и существенные типологические различия, обусловленные принадлежностью данных языков к разным языковым семьям и структурным типам.

Установлено, что в обоих языках простое предложение основывается на предикативной связи и служит базовой единицей синтаксической организации высказывания. Однако способы выражения грамматической основы в русском и таджикском языках различаются. Для русского языка характерна преимущественно эксплицитная двусоставная модель с формально выраженным подлежащим и согласованным сказуемым, тогда как в таджикском языке широко распространено имплицитное выражение субъекта действия за счёт личных форм глагола.

Существенные различия выявлены и в системе типов простых предложений. Развитая система односоставных конструкций русского языка не имеет прямых структурных соответствий в таджикском языке, что подтверждает асимметрию синтаксических систем и объясняет трудности межъязыкового сопоставления и перевода.

Особое значение имеет различие в порядке слов. Гибкость порядка слов в русском языке обусловлена флективным характером грамматического строя и активно используется для актуального членения предложения и выражения коммуникативной направленности высказывания. В таджикском языке порядок слов более фиксирован и выполняет прежде всего структурно-грамматическую функцию, что оказывает заметное влияние на формирование интерференционных ошибок у таджикоязычных изучающих русский язык.

Анализ интерференционных явлений показал, что типологические различия между русским и таджикским языками обуславливают устойчивые синтаксические ошибки, связанные с нарушением порядка слов, опущением связки в составном именном сказуемом, а также с затруднениями в употреблении односоставных предложений. Это подтверждает необходимость целенаправленного сопоставительного подхода в обучении русскому языку.

Теоретическая значимость исследования заключается в уточнении представлений о структурных особенностях простого предложения в разноструктурных языках и в расширении базы сопоставительного синтаксиса русского и таджикского языков. Практическая значимость работы состоит в возможности использования полученных результатов при разработке учебных программ, пособий и методических рекомендаций по русскому языку для таджикоязычной аудитории.

Перспективы дальнейших исследований связаны с более глубоким изучением функционально-семантических типов простых предложений, анализом синтаксической вариативности в разных стилях речи, а также с расширением сопоставительного анализа на уровне сложного предложения и текста.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Алимов И. М. Грамматика современного таджикского языка. — Душанбе: Ирфон, 2004.
2. Белошাপкова В. А. Современный русский язык. Синтаксис. — М.: Высшая школа, 2008.
3. Бондарко А. В. Функциональная грамматика. — Л.: Наука, 1984.
4. Виноградов В. В. Основные вопросы синтаксиса предложения. — М.: Наука, 1975.
5. Гаффоров Б. Нақши тартиби калима дар чумлаи тоҷикӣ. — Душанбе, 2015.
6. Давлатов М. Д. Современный таджикский язык. Синтаксис. — Душанбе: Маориф, 2008.
7. Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. — М.: Наука, 2001.
8. Касаткин Л. Л. Современный русский язык. Синтаксис. — М.: Академия, 2010.
9. Маслов Ю. С. Введение в языкознание. — М.: Высшая школа, 2007.
10. Назаров Ф. Х. Синтаксические особенности таджикского языка. — Душанбе, 2010.
11. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. — М.: URSS, 2001.
12. Рахмонов Н. Ш. Сопоставительная грамматика русского и таджикского языков. — Душанбе, 2012.
13. Шведова Н. Ю. Русская грамматика. Т. 2. Синтаксис. — М.: Наука, 1980.